

ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРДАГИ АТОҚЛИ ОТЛАРНИНГ МАҚОЛЛАРДА ИШЛАТИЛИШИ

Обруева Гулчехра Хамрокуловна

*Самарқанд давлат чет тиллар институти Инглиз тили кафедраси профессори
gulchexraobrueva1@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15179206>

***Аннотация:** Ушбу мақолада турли хил йўллар билан маданий тушунча берувчи, авлоддан-авлодга ўтувчи, анъанавий қараешлар ва қадриятлар, хатти-ҳаракатлар, тажрибалар ва ҳаёт тарзларини ўзида сақлайдиган мақоллар таҳлил қилинган.*

***Калит сўзлар:** Мақол, маданият, метафора, маданиятлараро компетенция, элемент, маданий хулқ-атвор, қадрият, тарбиявий, мослашувчанлик.*

Кириш. Мақолларни шакллантириш ва тушуниш миллий маданиятга чуқур сингиб кетган. Ижтимоий ҳаётнинг муайян вазиятлари ва умуман ҳаёт ҳақидаги мақоллар ҳақиқатни кўрсатиш учун алоҳида мавзуларга урғу беради. Мақоллар маданий хилма-хилликни ўз ичига олган бир қанча ўзига хос хусусиятларга эга. Мақоллар кўпинча том маънода эмас, балки мажозий маънода қўлланилишини ёдда тутиш жуда муҳимдир. Мақоллардан фойдаланиш одамларнинг ташқи дунёни қандай идрок этишини шакллантиришда концептуал метафораларнинг умумбашарий аҳамиятини кўрсатади. Бундан ташқари, метафораларни яратиш, ишлатиш ва тушунишда муайян миллий маданият муҳим рол ўйнайди.

Мақоллар ва маданият бир-бири билан чамбарчас боғлиқ, чунки улар тилнинг муҳим қисмидир. Улар маданиятнинг асосий элементларини, қадриятларини кузатиш ва идрок этиш мумкин бўлган «ойна» вазифасини бажаради. Мақоллар кўпинча умуминсоний кечинмаларни ва табиий қонуниятларни акс эттиради ва тасвирлайди, улар умуминсоний хусусиятга эга бўлиб, турли маданиятларнинг мақолларида ҳам бир хил м

Мақоллар инсоният тилларида учрайдиган, тарбиявий аҳамиятга эга бўлган қатъий ифодалардир.

Ахлоқий тарбия одамлар орасидаги муносабатларни мустаҳкамлашга, инсоннинг ўз шахсий бурчлари ва ҳаракатларига содиқлик туйғусини шакллантиришга қаратилган. Мақоллар ҳар қандай жойдан ва ҳар қандай жамоадан келиб чиқиши ва турли хил илдизларга бориб тақалиши мумкинлиги сабабидан мослашувчанлик хусусиятига эга. Мақоллар - бу халқлар ҳаёти ҳақидаги ҳикоялардан келиб чиққан бўлиб, улар халқ донолиги ва

XORIJY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR NAZARIYANING AMALIYOTGA TATBIQI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

маданиятнинг маълум турлари билан боғлиқ. Мақоллар одамларнинг онгида узоқ вақт сақланиб қолади.

Чет эл маданиятини ўрганиш ва маданиятлараро компетенцияни ривожлантириш кўплаб манбаларга бориб тақалади ва буларга мисол қилиб, инсоннинг маданий келиб чиқиши, дини, ҳаётий тажрибаси, оммавий ахборот воситалари олишимиз мумкин.

Тил ўрганиш тили ўрганилаётган мамлакатнинг турмуш тарзини ўрганиш билан узвий боғлиқдир. Тил аслида, ҳаёт тарзимизнинг бир қисмидир. Тилни яхшироқ тушуниш мақсадида мақолдан фойдаланишимиз мумкин, чунки бунда тил ўрганиш ҳаётий вазиятлар билан боғлиқ ҳолда амалга оширилади.

Мақолларда кундалик ҳаётга тааллуқли, умуминсоний аҳамиятга эга бўлган ва осон тушуниладиган бир неча сўздаги ҳақиқат бор. Мақолларнинг ижобий хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, ўқитувчи инглиз тилини хорижий тил сифатида ўргатишда тил кўникмаларини ўргатишдан олдин мақоллардан фойдаланиши мумкин. Бу сўз бойлиги, грамматика, гап тузилиши, ахлоқий қадриятлар ва бошқа мавзуларни мустаҳкамлаш учун энг яхши усул ҳисобланади.

Маданий код - бу биз ҳар қандай объект ёки мавҳум ғояга, масалан, машинага, маълум бир таомга, муносабатларга ёки ўзимиз вояга етган миллатга нисбатан ишлатиладиган яширин маънодир. Тажриба ва ҳиссиёт биргаликда уйғунлашиб одамда таассурот қолдиради. Бу каби муҳрлар маданиятлараро бир-биридан фарқ қилади; агар биз маданий элементларни улар билан боғлиқ ҳис-туйғулар ва маъноларни очиш учун очиб бера олганимизда, биз инсоннинг хатти-ҳаракати ва унинг дунёнинг турли бурчакларида қандай ўзгариши ҳақида кўп нарсаларни билиб олишимиз мумкин эди.

Мақоллар устида олиб борилган изланишлар давомида биз инглиз ва ўзбек тилларида маъно жиҳатдан ўхшаш кўплаб мақоллар борлигига амин бўлдик, бу шуни англатадики, турли хил маданий жамиятларда бир-бирига ўхшаш бўлган одатлар, маданий хулқ-атвор ва турмуш тарзи жуда кўп. Инглиз ва ўзбек тилларидаги маъно жиҳатидан ўхшаш, лекин шакллари жиҳатидан фарқ қилувчи мақолларга мисоллар келтирамиз:

-East, West home is best.

O'z uying o'lan to'shaging.

- Savr kirdi — ekinlarga davr kirdi.

April shower bring May flowers.

-Rome was not built in a day.

XORIJY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR NAZARIYANING AMALIYOTGA TATBIQI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

Sabrning tagi sariq oltin.

-Spring is in the air.

Hamal kirdi-amal kirdi.

-Every day is not Sunday.

Bekor chidan xudo bezor.

-Jack is no judge of Jill's beauty.

Sevgining ko'zi ko'r.

-March comes in like a lion and leaves like a lamb.

Mart qorda boshlanar va ko'katlar bilan yakunlanar.

-Navro'zdan so'ng qish bo'lmas, Mizondan son'g yoz bo'lmas.

Everything has its own time.

-All work and no play makes Jack is a dull man.

Yaxshi dam – mehnatga hamdam.

-An Englishman's home is his castle.

O'z uyingda poshshodirsan.

-If the mountain will not come to Mohammed,

Mohammed must go to the mountain.

a) Izlagan imkon topar

b) Qalovini topsang qor ham yonadi

c) Hamma masalaning yechimi bor

d) Iloji yo'q narsaning o'zi yo'q

- What Manchester says today, England says tomorrow.

Bugungi ishni ertaga qoldirma.

-You can drive Nature away with a pitchfork, but she keeps coming back.

Taqdirdan qochib bo'lmaydi.

Юқорида таъкидланганидек, инглиз ва ўзбек тилларида маъно жиҳатидан ўхшаш кўплаб мақоллар мавжуд бўлса-да, бу икки тилда бири-бирига ўхшамаган мақоллар ҳам мавжуд. Бунга икки мамлакатнинг маданий хилма-хиллиги ва турли хил турмуш тарзи сабаб бўлади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Abrahams R. D. Proverbs and proverbial expressions. In R. M. Dorson (Ed.), *Folklore and folklife*. Chicago: University of Chicago Press, 1972. - 127p.
2. Bashir A.A. and Idris-Amali. *Positive Portrayer of Women in Idoma Proverbs*. Rochester, Kent: Alpha Crownes Publishers, 2012.-553p.
3. Mieder Wolfgang. *Proverbs - A Handbook*. Westport, CT; Greenwood Press, 2004. - 322p.
4. Обруева Г.Х. О сдвиге имени собственного в разряд нарицательных слов во фразеологии английского языка. *Вестник Челябинского государственного университета*, (22), 2010. – С.100-102.